

**“ЗНАЧЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ “ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ” В
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Ташкулова Дилноза

Ассистент кафедры “Социальных гуманитарных наук и языков”

Алмалыкский государственный технический институт

Email: tashqolovadilnoza@gmail.com

ORCID: 0009-0007-9708-6742

Тел: +998949367612

Аннотация: В данной статье речь пойдет об инициативе «Один пояс, один путь» в развитии экономического сотрудничества между Узбекистаном и Китаем, о приоритетных направлениях сотрудничества между двумя странами, о сотрудничестве и перспективных планах в области транспорта и логистики.

Ключевые слова: экономика, международное сотрудничество, Центральная Азия, Великий шелковый путь, инвестиции, внешнеторговый оборот, железная дорога

**“THE SIGNIFICANCE OF THE “ONE BELT, ONE ROAD” INITIATIVE IN
THE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN NEW UZBEKISTAN AND
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA”**

Annotation: This article will talk about the “one Space-One Road” Initiative in the development of economic cooperation relations between Uzbekistan and China, priorities of cooperation between the two countries, cooperation relations and promising plans in the field of transport and logistics.

Key words: economy, international cooperation, Central Asia, Great Silk Road, investment, foreign trade turnover, railway

Введение

Проект «Один пояс — один путь» был объявлен в 2013 году во время визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Казахстан. Китайское правительство, обладающее значительным потенциалом экономического роста, стремится ускоренно выйти на рынки Южной Азии, Ближнего Востока, а также напрямую на рынки Европы через страны Центральной Азии. С учетом этого Китай активно создает удобные логистические центры и соединяет своих предпринимателей с этими рынками через автомобильные и железнодорожные сети. Эта новая современная инициатива Китая может рассматриваться как стратегический проект

«Шелковый путь» в рамках политики открытости страны внешнему миру. В настоящее время в проекте участвуют более 60 стран Азии, Европы и Африки с общим населением 4,4 млрд человек. Основные темы проекта включены в документы крупных международных организаций. В рамках этого масштабного проекта прошло три международных форума. Первый форум состоялся в 2017 году, второй — в 2019 году. Третий форум, запланированный на 2020-2021 гг., из-за пандемии прошел в Пекине 17-18 октября 2023 года, посвященный 10-летию инициативы «Один пояс — один путь».

Анализ и результаты

На сегодняшний день более 60 стран мира не только заинтересованы, но и активно участвуют в реализации этого крупного проекта. Стратегия важна для доставки товаров и услуг через морские и сухопутные торговые пути в страны Южной Азии, а затем на европейские рынки, а также для удовлетворения потребностей этих регионов в сырьевых ресурсах и расширения экономических возможностей Китая. В начальной фазе программа рассматривалась как механизм развития западных регионов Китая, в том числе через расширение приграничного сотрудничества с государствами Центральной Азии. Однако после объявления Си Цзиньпином инициативы Экономического пояса Шелкового пути по суше и Морского шелкового пути внешние факторы вышли на первый план, хотя внутренние задачи программы оставались важными. Инициатива позволила ускорить освоение и развитие западных регионов Китая **【1】**.

На международном форуме в Пекине в мае 2017 года 68 стран и международные организации подписали соглашения о сотрудничестве с Китаем в рамках этого проекта. В своем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что в течение трех лет инвестиции Китая в страны, присоединившиеся к инициативе, составили около 50 млрд долларов.

В период с 24 по 27 апреля 2019 года рабочий визит Президента Республики Узбекистан в КНР для участия во втором международном форуме «Один пояс — один путь» стал важной вехой в укреплении международного авторитета нашей страны. Инициативы, представленные на форуме, получили всестороннюю поддержку мирового сообщества, открыв широкие перспективы для реализации приоритетных национальных программ и проектов **【2】**.

Инициатива «Один пояс — один путь» способствует развитию двустороннего

стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем в промышленности, энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, туризме, образовании, здравоохранении и других сферах, соответствуя при этом отдельным положениям «Стратегии действий» Узбекистана на 2017–2021 годы.

Реализация совместных проектов в этих сферах позволит создавать новые логистические центры и торговые маршруты, увеличивать экспорт местной продукции и привлекать инвестиции в экономику страны. Общий объем инвестиций КНР в Узбекистан превысил 14 млрд долларов [3].

Согласно данным Агентства статистики, на январь-сентябрь 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 226,6 трлн сумов, из которых иностранные инвестиции и кредиты — 104,4 трлн сумов [4].

В сфере торговли внешнеторговый оборот Узбекистана с Китаем в 2019 году составил 7,62 млрд долларов США (рост на 18,5 % по сравнению с 2018 годом). Из них экспорт составил 2,52 млрд долларов (снижение на 13 %), импорт — 5,1 млрд долларов (рост на 41 %). По объему товарообмена с иностранными государствами Китай занял первое место с долей 18,1 %. Второе и третье места с долями 15,7 % и 8,0 % заняли Россия и Казахстан соответственно.

Из экспортируемых из Узбекистана в Китай товаров основную часть составляют стратегические сырьевые ресурсы: природный газ, уран, медь, хлопок и минеральные удобрения. Среди этих товаров наиболее важным является природный газ. Согласно двустороннему договору купли-продажи, подписанному в 2011 году, его поставка в КНР предусмотрена на срок 25 лет [5].

Количество предприятий с участием китайского капитала утроилось. Китай реализует проекты цифровой инфраструктуры примерно в 80 странах мира, инвестировав в проекты «Цифрового шелкового пути» около 80 млрд долларов [6] .

В рамках инициативы 84 проекта реализуются в странах Центральной Азии, из них 30 в Казахстане и 26 в Узбекистане. Поскольку Узбекистан, как и другие страны региона, не имеет морских торговых возможностей, проект значительно расширяет сухопутные торговые возможности страны, привлекая иностранные инвестиции, создавая новые предприятия и рабочие места.

На юбилейной церемонии 10-летия международного форума «Один пояс — один путь» глава государства подчеркнул проблемы региона, включая засуху, аномальные погодные условия, опустынивание земель, потерю биоразнообразия, отмечая, что Центральная Азия — один из регионов, наиболее пострадавших от глобальных климатических изменений [7] .

Правительство также реализует крупномасштабную программу создания экологических инновационных и технологических зон в Аральском регионе на основе специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Для обмена опытом и расширения возможностей в области «зеленого» экономического развития в 2024 году инициирован Самаркандский международный климатический форум [8] .

Заключение

Таким образом, учитывая рост торгово-экономического, социального и политического сотрудничества Узбекистана с Китаем, необходимо подходить к проекту взвешенно. Основной риск для страны может заключаться в долговых и инвестиционных обязательствах. С другой стороны, строительство железной дороги Кыргызстан — Узбекистан — Китай позволит Узбекистану напрямую использовать торговые пути, связывающие Центральную Азию с Китаем и Европой. Китай является ведущим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Узбекистана. По итогам 2023 года наибольший объем внешней торговли Узбекистана пришелся на КНР: внешнеторговый оборот составил 13 722 млн долларов США.

Список литературы

1. Лю Ижу, Авдокушин Е.Ф. Проект «Один пояс, один путь» 2.0 — стратегия стимулирования глобальной экспансии Китая. Мир новой экономики, 2019, стр. 67-76.

<https://lex.uz/mact/-4381463>

2. Shavkat Mirziyoyev: «birgalikdagi sa'y-harakatlarimiz natijalarini xalqlarimiz sezishi kerak», <https://president.uz/uz/2533>, 27.04.2019.

3. <https://xabar.uz/uz/iqtisodiyot/xitoy-ozbekistonga-investiciya-boyicha-mu>

4. <https://xorazmstat.uz/uz/matbuot-markazi/boshqarma-yangiliklar/13092-ozbekistonda-o-zlashtirilayotgan-xorijiy-investitsiya-va-kreditlar-hajmida-qaysi-davlatning-ulushi-yuqori-2>

5. Tashqo'lova D.T., «Yangi O'zbekiston va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasidagi strategik sheriklikning yangi bosqichi», Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, 2025, стр. 316-318.

6. Tashqo'lova D.T., «Savdo-iqtisodiy va investitsiya hamkorligi», Journal of Effective Learning and Sustainable Innovation, 2024, Vol.2 №12, стр. 678-687.

7. Tashqo'lova D.T., «Qo'shma korxonalar faoliyati», PEDAGOGS international research journal, 2024, Volume-70, Issue-2, стр. 217-221.